

ПЕРСПЕКТИВА И ТЕХНИКО- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА ТАШКЕНТ – САМАРКАНД.

¹Бабаев Аскар Рузибадалович доцент кафедры
«Инженерной коммуникации и системы»

²Мухаммадиев Нетьматжон Рахматович доцент кафедры
«Строительство зданий и промышленных сооружений»

³Студент гр. УМК-1р Алимухамедов Жавлон Мурадovich
^{1,2,3}Ташкентский государственный университет

Аннотация. В данной рассмотрены участки железной дороги Ташкент-Самарканд, условия строительства и варианты строительства верхних строений путей.

Ключевые слова. Железная дорога, верхнее строение путей, высокоскоростное движение, электропоезд, поезд.

Введение. Для успешного развития железных дорог Узбекистана в мировой транспортный рынок требуется решить ряд важнейших задач. Среди их необходимо выделить развитие скоростного и высокоскоростного пассажирского движения, что превысит качество предоставляемых транспортных услуг на высокий уровень.

В данное время вопросы развития скоростного и высокоскоростного движения в Узбекистане являются весьма актуальными. Разработана программы, направленных на повышение скоростей движения пассажирских поездов.

Особое внимание развитию высокоскоростного движения уделено в «Стратегии развития железнодорожного транспорта Республики Узбекистан до 2035 года». При реализации этих программ предстоит выбрать железнодорожные участки с целью их реконструкции при введении высокоскоростного движения пассажирских поездов.

В связи с необходимостью перевода железных дорог Узбекистана на высокоскоростное движение, отсутствием опыта выполнения, отсутствия

аналогичных работ и нормативных требований необходимо провести научное исследование по вопросам проектирования и актуализации верхнего строения пути с учётом природно-климатической условий Узбекистана.

Этапы развития высокоскоростного движения в Республике Узбекистан

В данное время в Республике Узбекистан идёт интенсивное развитие сети высокоскоростных магистралей. Железнодорожной транспортной компанией Узбекистана «Узбекистон Темир Йўллари» в соответствии с распоряжением кабинета министров № 614 от 17.12.08 на период 2010-2035 определен ряд мероприятий по организации высокоскоростного движения в республике Узбекистан [1].

Сроки реализации основных мероприятий по организации скоростного и высокоскоростного движения на железных дорогах Узбекистана разделены на 4 этапа (рис.1):

На первом этапе (2011-2015г), выполнены первоначальные работы, связанные с подготовкой и внедрением высокоскоростного движения электропоезда Talgo-250 «[Afrosiyob](#)» на полигоне направления Ташкент-Самарканд.

Второй этап (2016-2020г) включает в себя организацию высокоскоростного движения на участке Ташкент-Бухара, с остановками на станциях Самарканд, Каттакурган и Навои, а также скоростное движение на пригородном направлении Ташкент-Ходжикент.

На третьем этапе (2021-2025) высокоскоростное движение будет расширено на направлении Ташкент-Карши, с остановками на станциях Джизак и Самарканд.

Четвертый этап (до 2035 года) предлагает развитие скоростного движения на направлениях Ташкент-Навои-Ургенч, с остановками на

станциях Мискен, Зарафшан, Навои, Каттакурган, Самарканд и Джизак и на направлении Ташкент-Андижан, с остановками в Ангрене, Коканде, Фергане, Андижане и Намангане.

Рис.1. Этапы развития высокоскоростного движения в Республике Узбекистан

В настоящее время в соответствии с программой реализован первый этап эксплуатации линии Ташкент-Самарканд со скоростью 250 км/ч.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Ташкент-Самарканд — имеет длину 356 километра и соединяет два крупнейших города Узбекистана столицу Ташкент и Самарканд. Дорога проходит через четыре области: Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую и Самаркандскую. Линию обслуживает поезд Talgo 250 «Afrosiyob», курсирующий семь дней в неделю.

На участки Ташкент-Самарканд есть факторы, ограничивающие скорости движения:

Факторы, влияющие на организацию высокоскоростной движению поездов на линии Ташкент-Самарканд

Ограничения в пути по скорости.

Факторы, влияющие на скорость:

- Сложные топографические условие связанные с неоднородным рельефом (так, в Джизакской области высшая точка железной дороги составляет 698 метров, а в Сырдарьинской всего 155 метра);
- Имеются участки ограничения скорости движения по состоянию железнодорожного пути и контактной сети;
- Большое количество кривых.

Рис. 2. Развернутая длина главных путей и числа кривых на участке Ташкент – Самарканд

Технические параметры участка Ташкент - Самарканд

- Рельсы термоупрочнённые Р-65 согласно техническим условиям Рельсы железнодорожные типа Р-65 для скоростного движения.

- Шпалы железобетонные с эпюрой 2000 шт/км на прямых и кривых радиусом более 1250м.

- Балласт щебеночный толщиной 36 см под шпалой на гравийно-песчаной подушке слоем не менее 25 см.

- На скоростных участках до проведения усиленного капитального ремонта можно использовать ранее уложенные рельсы типа Р-65, первой группы, первого класса.

- Все стрелочные переводы, лежащие на главных путях, заменяются на стрелочные переводы типа Р-65 круче марки 1/11 с гибкими острьяками и крестовиной с непрерывной поверхностью катания.

Ограничения скорости по участкам:

- В [Ташкенте](#) до 140 км/ч, в пригороде и в [Ташкентской области](#) до 160 км/ч;
- В [Сырдарьинской](#) области до 180 км/ч;
- На линии между станциями [Янгиер](#) и Джизак до 225 км/ч;
- На линии между станциями [Джизак](#) и Самарканд от 120 до 160 км/ч;

Рис.3. Высокоскоростная линия Ташкент-Самарканд

Выбор конструкции верхнего строения пути (ВСП)

Конструкция верхнего строения пути (ВСП) на участке Ташкент-Самарканд представляет собой конструкцию на балласте. Этот выбор по сравнению с вариантами безбалластного верхнего строения пути (БВСП) сделан исходя из следующих факторов:

- максимальной скорости движения поездов;
- необходимости совмещения эксплуатации грузовых и пассажирских поездов;
- минимизирование стоимости строительства и эксплуатации в пределах жизненного цикла;
- малые размеры движения высокоскоростных поездов;

Опыт строительства и эксплуатации высокоскоростной магистрали (ВСМ) за рубежом показывает, что стоимость строительства ВСМ с безбалластным верхним строением пути обходится на 40% дороже, чем традиционная конструкция пути на балласте, но в течение первых 20 лет эксплуатации данная разница затрат компенсируется за счет меньших эксплуатационных расходов [3].

Современная конструкция безбалластного верхнего строения пути состоит из рельсовых плетей, упругих промежуточных рельсовых креплений, под рельсовых опор, несущего основания из плит или монолитного бетона, гидравлически связанного несущего слоя.

Безбалластное верхнее строение пути выполняет следующие функции:

- обеспечивает пространственную стабильность рельсовой колеи;
- распределяет нагрузку от подвижного состава на нижнее строение, на основную площадку;

– обеспечивает снижение генерируемых подвижным составом вибраций до приемлемого уровня.

Безбалластные конструкции пути имеют глобальную распространение в мире. Различные конструкции эксплуатируются в Германии, Австрии, Японии, Китайской Народной Республике и др.

Что, в данное время известно более 20 таких конструкций, эксплуатирующийся в различных странах мира, но по-прежнему остается открытым вопрос: что лучше на самом деле, путь на балласте или безбалластный путь? Если безбалластному пути отдать предпочтение, то какую его конструкцию выбрать?

Как показывает сравнительный анализ конструкций пути представлен в таблице 1 [3]. Из таблицы видно, что безбалластный путь имеет преимущество в части удобство монтажа и эксплуатации на мостах, эстакадах и в тоннелях, в том числе предпочтителен из-за низких затрат на текущее содержание. Балластный путь имеет низкие затраты на строительство и более универсален для разных условий эксплуатации и в части восстановления после сходов подвижного состава и катастроф, кроме того такой путь имеет лучшие конфигурации по гашению шума и вибрации. Особо надо отметить преимущество безбалластных конструкций по устойчивости бесстыкового пути к температурному выбросу. Это имеет особое значение на участках применения вихретоковых тормозов, приводящих к дополнительному нагреву рельсовых плетей.

Сравнительный анализ конструкции пути на балласте и безбалластной конструкции пути приведен в таблице 1.

Табл. 1

Сравнительный анализ балластной и безбалластной конструкции пути

Свойство конструкции	Путь на балласте	Безбалластный путь
----------------------	------------------	--------------------

Низкие затраты на строительство	+	
Низкие затраты на текущее содержание		+
Возможность регулировки геометрии рельсовой колеи	+	
Ремонтопригодность	+	
Гашение шума и вибрации	+	
Устойчивость бесстыкового пути		+
Удобство применения на искусственных сооружениях и в тоннелях		+
Унификация для различных условий эксплуатации	+	

Заключение

Стратегия развития ВСМ Узбекистана до 2030 года предусматривает повышение скорости движения высокоскоростных поездов свыше 300 км/ч. Опыт стран Европы и Азии, конкурирующих в этой области, повлияет для развития ВСМ на железных дорогах Узбекистан.

Значимой необходимостью является разработка, ряд мероприятий и технических и нормативных документаций на основе анализа мирового опыта в сфере ВСМ для железного дорог Узбекистана с учётом всех природно-климатических и геологических условий.

Библиографический список

1. Овчинников А. Н., Расулов А. Ф., Фозилов З. Т. Скоростное и высокоскоростное движение на железных дорогах Узбекистана/ А. Н. Овчинников, А. Ф. Расулов., Фозилов З. Т // Путь. – 2012, №5. – с. -
2. Концепция организации высокоскоростного движения пассажирских поездов в Узбекистане. Состав и содержание Концепции. – Ташкент; Головной проектно–изыскат. институт по транспорту АО «Боштранслойиха», 2009. – 86 с.
3. Савин А. В. Выбор конструкции безбалластного пути, / А. В. Савин. – М.: ВНИИЖТ, 2013. – С. 2-8.

